

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15047782>

O‘ZBEK SO‘ZLASHUV NUTQIDA NEOLOGIZMLARNING QO‘LLANILISHI

Jayrona Bozorboy qizi Nizamidinova

JDPU O‘zbek tili va adabiyoti talabasi

Ilmiy rahbar: **Gulzina Ravshanovna Tulishova**

JDPU O‘zbek tili va adabiyoti

Kafedrası o‘qıtuvchısı

E- mail: gulzinatulishova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola O‘zbek so‘zlashuv nutqida neologizmlarning qo‘llanilishini tahlil qiladi. Neologizm — bu tilga yangi kirgan, o‘ziga xos ma‘noga ega bo‘lgan so‘z yoki ibora bo‘lib, ular asosan ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy o‘zgarishlar natijasida yuzaga keladi. Maqolada neologizmlarning texnologiya, ijtimoiy tarmoqlar, siyosat, biznes va madaniyat kabi sohalarda qo‘llanilishi tahlil qilingan. Neologizmlarning asosiy sabablari sifatida texnologik rivojlanish, ijtimoiy o‘zgarishlar, globalizatsiya va siyosiy, iqtisodiy o‘zgarishlar keltirilgan. O‘zbek tilida yangi so‘zlar va iboralar doimiy ravishda yuzaga kelib, tilning o‘zgaruvchan tabiati bilan bog‘liq ekanligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: *Neologizm, o‘zbek tili, so‘zlashuv nutqi, texnologik rivojlanish, ijtimoiy o‘zgarishlar, globalizatsiya, siyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlar, til almashinuvi, madaniyat.*

ABSTRACT

This article analyzes the use of neologisms in Uzbek spoken language. A neologism is a word or expression that has recently entered the language and carries a unique meaning, often emerging as a result of social, economic, and cultural changes. The article examines the use of neologisms in various fields such as technology, social media, politics, business, and culture. The main reasons for the emergence of neologisms include technological development, social changes, globalization, and political and economic transformations. It is shown that new words and phrases continuously emerge in the Uzbek language, reflecting the changing nature of the language itself.

Key words: *Neologism, Uzbek language, Spoken language , Technological development, Social changes, Globalization, Political and economic changes, Language exchange, Culture.*

KIRISH

O‘zbek so‘zlashuv nutqida neologizmlarning qo‘llanilishi, asosan, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lib, yangi tushunchalar va hodisalarni ifodalash uchun zaruriyat sifatida yuzaga keladi. Neologizm — bu tilga yangi kirgan, o‘ziga xos ma’noga ega bo‘lgan so‘z yoki iboralardir. O‘zbek tilida neologizmlar ko‘plab sohalarda, jumladan, texnologiya, siyosat, ijtimoiy tarmoqlar, biznes va madaniyatda keng tarqalgan.

NATIJALAR

Neologizmlarning qo‘llanilishining asosiy sabablari:

1. Texnologik rivojlanish: Internet, raqamli texnologiyalar, mobil ilovalar yana boshqa innovatsiyalar so‘zlashuvda yangi so‘zlarni kiritishni talab qiladi. Masalan, “smartfon”, “blogger”, “wifi”, “cloud” kabi so‘zlar.
2. Ijtimoiy o‘zgarishlar: Yangi ijtimoiy hamda madaniy hodisalar tilga yangi so‘zlar kiritishni talab qiladi. Masalan, “youtuber”, “influencer”, “mem” kabi atamalar.

3. Globalizatsiya va til almashinuvi: O‘zbek tilida ingliz, rus yoki boshqa tillardan olingan so‘zlar keng tarqalgan. Ular o‘zbekcha shakllarda ishlatiladi yoki ko‘pincha so‘zlashuvda oddiy qo‘llaniladi, masalan, “marketing”, “startap”, “case” va boshqalar.

4. Siyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlar: Yangi iqtisodiy yoki siyosiy tizimlar, boshqaruv shakllari va terminologiya o‘zgarishlari tilga yangi so‘zlarni olib keladi, masalan, “demokratiya”, “liberalism”, “antikorrupsiya” kabi iboralar.

Neologizmlarning so‘zlashuvdagi o‘rni:

- Tezkor o‘zgarishlarni aks ettirish: Neologizmlar zamonaviy dunyoda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni tezda aks ettiradi. So‘zlashuvda yangi g‘oyalar ham tasavvurlarni ifodalash uchun kerakli vosita bo‘ladi.

- Tilning zamonaviylashuvi: Neologizmlar tilni boyitadi va uning moslashuvchanligini ta’minlaydi. Bu tilni jonli hamda hayotiy qiladi.

- Jargon va subkulturalalar: Neologizmlar ko‘pincha ijtimoiy guruhlar, yoshlar, professional va internet jamiyatlarida keng tarqalgan, va ular bu guruhlarining tiliga o‘ziga xoslik kiritadi.

Har qanday neologizm dastlab ayrim shaxs nutqida voqe bo‘ladi, bunday paytda u individual nutq neologizmi sanaladi. Masalan, “Bek akang ko‘rinmay qoldi-ku? – dedi kesakpolvon labiga sigaret qistirib. Xumkalla cho‘ntagidan chaqqonlik bilan zajigalka olib unga olov tutdi...”^[1] Bu gapda zajigalka so‘zi o‘zbekcha yoqqich so‘zining o‘rniga qo‘llangan, uni asar muallifi (T.Malik) o‘zi yasagan va o‘zi individual nutq neologizmi sifatida birinchi bo‘lib ishlatgan. Demak bu so‘z hozircha umumtil neologizmi darajasiga ko‘tarilmagan, chunki u nutq ixtiyorida til ixtiyoriga o‘tmagan. Umumtil neologizmi til hodisasi, individual neologizm esa uslubiy hodisa sanaladi. Leksikologiyada, asosan, umumtil neologizmi o‘rganiladi. Umumtil neologizmi ham nisbiy hodisadir, til taraqqiyotining ma’lum bir bosqichida neologizm bo‘lgan so‘z keyinroq neologizmlilik “bo‘yog‘i”ni yo‘qotib zamonaviy leksik qatlam birligiga aylanishi mumkin^[2].

¹ www.arxiv.uz

² www.O'zbekadabiyoti.uz

MUHOKAMA

Bunday holat ba'zan qisqa davr ichida ham yuz berishi mumkin: keyingi 5-10 yil ichida o'zbek tili leksikasida paydo bo'lgan test, litsey, ball, grant, kontrakt kabi yangi so'zlarda, shuningdek, hokim, tadbirkor, ishbilarmon so'zlarining yangi ma'nolarida "yangilik bo'yog'ini yo'qotish", "odat tusidagi so'zga yoki ma'noga aylanish" sur'ati shu daraja tezlashganki, natijada ularni ko'pchilik qiynalmay anglaydigan va qo'llaydigan bo'lib qolgan. Demak, bu so'zlar neologizmlilik holatidan zamonaviy qatlam birligi holatiga o'tib bo'lgan yoki o'tish jarayonini boshidan kechirmoqda^[1]. Biz hozirgi kunda ham ko'plab rus tilidagi so'zlardan foydalanamiz. Foydalanayotgan so'zlarimizning barchasining muqobil varianti, ya'ni o'zbek tilidagi ma'nosi mavjud. Quyida kundalik hayotimizda ishlatiladigan, ma'lum bir sohaga, kasbga oid so'z hamda atamalarning bir necha guruhlarini ma'no va misollar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz.

1. Ijtimoiy-siyosiy so'z va atamalar: Zakon, deputat, komissiya va boshqalar.

Masalan, "*Haq bermadingiz .Bu qaysi shariatga sig'adi, qaysi zakonda bor?*" G'afur G'ulomning "shum bola" asarida ham qonun o'rniga zakon so'zi ishlatilgan^[2].

2. Sanoat sohasiga oid so'z va atamalar: Zavod, metro, stroyka, benzin

Masalan, "*Uzoqdan zavodning baland quvurlari ko'rinib turardi. Ishchilar zavod darvozasidan kirib-chiqishar, atrofni tutun va shovqin qoplaydi*"^[3]. G'afur G'ulomning "Shum bola" asaridagi zavodning tasviri esa, sanoatning odamlarning hayoti va atrof-muhitga qanday ta'sir qilishi haqida o'ylashga undaydi.

3. Qishloq xo'jaligiga oid so'z va atamalar: Teplitsa, sistema, sort, brigada

Masalan, "*Uch kun avval "Moskvich"da kep qoldi...Brigadadagi yigitlar uni "Kobra" deganicha bor*"^[4].

Bunda ishchi guruh yoki ishchilar jamoasi so'zlari ishlatilmasdan brigada so'zi ishlatilgan. Sort so'zi ham hozirda bog'bon va dehqonlar tilida ko'p ishlatadi uning muqobil variant nav so'zini kamdan kam insonlar ishlatadilar.

¹ H. Jamolxonov: "Hozirgi o'zbek tili" Toshkent: 2005. 209-bet

² A. Hojiyev: "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati" 145-bet

³ G'afur G'ulom: "Shum bola" qissasi 58-bet.

⁴ Abdulla Qahhor: "Sarob" romani" 6-bet.

4. Fan va texnikaga oid soʻz va atamalar: Matematika, fizika, robot, projekt.

Misol uchun: Sharof Boshbekovning “Temir xotin” komediyasida Olimjonning tilida aytilgan “*Robot bunaqa narsalarni oʻylab oʻtirmaydi*”^[1] degan jumlasida “Robot” soʻzini koʻrishimiz mumkin va bu asarda “Robot” soʻzi juda koʻp ishlatilgan.

5. Madaniyat-oqartuv sanʼatga doir soʻz va atamalar: Artist, teatr, drama, spektakl.

Masalan, “*Uning uchun teatr faqatgina tomosha maskani emas, balki hayotning oʻziga xos maktabi edi.*

Har bir spektakl yangi bir dunyoni ochadi”.² Said Ahmadning “Kelinlar qoʻzgʻoloni” pyessasida ham teatr ham spektakl soʻzlari ishtirok etgan. Bunda teatr soʻzi oʻrniga sahna sanati maskani yoki spektakl soʻzi tomosha soʻzining oʻrniga qoʻllangan. Bu soʻzlar sanʼat asarlarini taʼriflashda ishlatiladi, lekin ular oʻrni kelganda “sahna sanʼati maskani” yoki “tomosha” kabi sinonimlar bilan almashtiriladi.

6. Harbiy ish, fizkultura hamda sportga oid soʻz va atamalar: Armiya, komandir rekord, stadion, trener. Masalan: *Ushbu qizil komandirning qoʻrboshi Oʻtanbek bilan dueli shunchaki ikki askarning toʻqnashuvi emas, balki mustaqillik uchun kurashayotgan xalq va uni boʻysundirishga urinayotgan imperiya oʻrtasidagi jang edi. Sport ustoz, trener - jismoniy tarbiya murabbiysi-sportning muayyan turi boʻyicha mutaxassis.* Harbiy soʻzlar “armiya”, “komandir”, “record”, “stadion”, “trener” kabi soʻzlar orqali jamiyatdagi kuchli ijtimoiy tuzilmalarni aks ettiradi. Harbiy atamalar koʻpincha jismoniy va ruhiy tayyorgarlikni anglatadi. Masalan, “komandir” soʻzi jangovar boshqaruvni, “stadion” esa sport oʻyinlarini ifodalovchi muhim soʻzlar hisoblanadi.

7. Kiyim-kechakka doir soʻz va atamalar: Kostyum, shuba, tufli, palto, remen, kamzul. Masalan: *Gulhayri hozir qoʻllarini paltosining moʻynali yengiga tiqib, kirish zalida etikchalari bilan parket polni bosib, artistlarning devorlardagi suratlariga tikilib yurgandir.*

¹ Oʻ.Hoshimov: “Ikki eshik orasi” romani 267-bet.

² Sh. Boshbekov: “Temir xotin” komediyasi maktab darsligi 95-bet.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, insonlar soʻzining ixchamligini oʻylab oʻz tilidagi soʻzlar oʻrniga oʻzga tildagi soʻzlardan foydalanishmoqda bu esa oʻzbek tilining rivojlanishiga juda katta taʼsir koʻrsatadi. Shu bilan birga, neologizmlarning soʻzlashuv nutqida ortiqcha va notoʻgʻri qoʻllanilishi baʼzan tilning anʼanaviy va normativ qoidalariga zid boʻlishi mumkin. Bu, oʻz navbatida, tilning tabiiy rivojlanishiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Oʻzbek soʻzlashuv nutqida neologizmlarning qoʻllanilishi zamon bilan hamnafas boʻlishning yorqin koʻrinishi boʻlib, tilning doimiy ravishda boyib, rivojlanib borayotganini koʻrsatadi. Texnologik yangiliklar, ijtimoiy oʻzgarishlar va global taʼsirlar natijasida yuzaga kelgan yangi soʻz va iboralar tilni yanada jonli, zamonaviy va boy qiladi. Neologizmlar milliy tilda yangi gʻoyalarni, tushunchalarni ifodalash imkonini beradi, shuningdek, xalqning zamonaviy jarayonlarga moslashuvchanligini namoyon etadi. Bu maqolada koʻrib oʻtilgan har bir soha oʻziga xos terminologiyaga ega boʻlib, ular faqatgina maʼlum bir faoliyatni ifodalashda ishlatilmay, balki oʻsha sohaning rivojlanishini, madaniyatini, iqtisodiy va siyosiy holatini aks ettiradi. Soʻz va atamalar nafaqat oʻsha soha haqida maʼlumot beradi, balki jamiyatning maʼnaviy va ijtimoiy dunyosini ham yoritadi. Shunday qilib, soʻzlar va atamalarni chuqur oʻrganish, ularni toʻgʻri ishlatish jamiyatni yaxshiroq tushunish va unga xizmat qilishda muhim ahamiyatga ega. Ammo ularni ishlatishda meʼyorni saqlash, tilning oʻziga xosligi hamda anʼanaviy qoidalarini buzmaslik muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, neologizmlar oʻzbek tilining rivojlanishida ham yangi ufqlar ochuvchi vosita, ham tilni asrash masʼuliyatini eslatuvchi omil sifatida maydonga chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. H.Jamolxonov: “Hozirgi o‘zbek tili” Toshkent: 2005.
2. B.O‘rinboyev: “Hozirgi o‘zbek tili” Samarqand: 2001.
3. A. Hojiyev: “Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati”.
4. G‘afur G‘ulom: “Shum bola” qissasi.
5. Abdulla Qahhor: “Sarob” romani”.
6. O‘.Hoshimov: “Ikki eshik orasi” romani.
7. Sh. Boshbekov: “Temir xotin” komediyasi maktab darsligi.
8. Said Ahmad: “Kelinlar qo‘zg‘oloni” pyessasi.
9. [www. O‘zbek adabiyoti.uz](http://www.O‘zbekadabiyoti.uz)
10. [www. Ziyonet](http://www.Ziyonet).
11. [www. arxiv.uz](http://www.arxiv.uz)